

TILSHUNOSLIGIMIZDA SINTAKSISNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Tohirova Nasiba

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada tilshunosligimizda muhim bo‘limlardan biri bo‘lgan sintaktika bo‘limi va uning o‘rni, ahamiyati va o‘rganish manbai haqida artoflicha fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sintaksis, o‘rganish manbayi, predmeti, sintaksisning bo‘limlari, tizim, tilshunoslik bo‘limlari, til sathi, sintaktik birliklar.*

***Abstract:** In this article, one of the most important sections in our linguistics, the syntactic section, and its role, importance and source of learning are discussed in detail.*

***Key words:** syntax, source of learning, subject, sections of syntax, system, sections of linguistics, language level, syntactic units.*

Kirish.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “O‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o‘ttiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi” da “Ona tilimiz – milliy ma’naviyatimizning bitmas-tuganmas bulog‘idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko‘rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir”¹- deya ta’kidlab o‘tganlar. Darhaqiqat, til o‘z ijtimoiy vazifasini sintaktik qurilma–gap vositasida amalga oshiradi. Tildagi barcha – fonetik, leksik, morfologik hodisalar ana Shu sintaktik qurilishga xizmat qiladi. Biroq bular sirasida leksika va morfologiyaning til grammatik qurilishidagi ishtiroki bevosita

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyevning o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o‘ttiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan 21.10.2019

muhimdir. Zero, har qanday sintaktik hodisada soʻz va morfologik koʻrsatgichlarni koʻramiz. Shu boisdan sintaktik mohiyatlarni belgilashda leksik va morfologik omillarga tayaniladi. Grammatika morfologiya va sintaksisni oʻz ichiga oladi. Morfologiya, asosan, sintaktik qurilish vositalari boʻlmish grammatik koʻrsatgichlar tizimi - morfologik kategoriyalarni oʻrganadi, ularning umumiy va xususiy grammatik maʼno (UGM va XGM)larini oʻrganadi. Shuningdek, u soʻz turkumlarining umumiy grammatik xossalarini ham tekshirib keladi. Aslida, morfologiyaning tekshirish manbayi yo leksik, yo sintaktik tabiatga ega boʻladi. Masalan, soʻz turkumlari lugʻaviy maʼnosi yaqin soʻzlarning yuksak darajadagi umumlashmasi, soʻzlarni bosqichma-bosqich birlashtirib borish natijasida hosil qilingan katta guruhlardir. Demak, soʻz maʼnolari umumlashuvi pogʻonasining yuqori zinasi morfologik mohiyat sifatida qaraluvchi soʻz turkumlaridir.

Asosiy qism.

Sintaksis (gr. syntaxis - tuzish, qurish) ning asosi gap haqidagi taʼlimotdir. Gaplar, aslida, soʻzlarning erkin birikuvlariga ham asoslanganligi tufayli soʻzlarning bogʻlanish qonuniyatlari, soʻz birikmalari ham sintaksisda oʻrganiladi. Atom xususiyatlari va ularning birikish qonuniyatlarini ochish molekula tabiatini oʻrganishga boʻysundirilganligi kabi soʻz birikmalarini oʻrganish ham gap taʼlimotining tarkibiy qismi boʻlib, undan ajratilgan holda qaralishi mumkin emas. Sintaksis soʻzlarning har qanday birikuvlarini emas, balki hokim-tobelik munosabatiga kirishgan erkin nutqiy birikuvlar va ularning lisoniy mohiyatlarini tekshiradi. Qaysidir yoʻsindagi soʻzlarning birikuvlari sanalmish qoʻshma soʻzlar (uchburchak, ertapishar, sotib olmoq), frazeologik birliklar (ilonning yogʻini yalagan, yogʻ tushsa yalaguday, koʻngli boʻsh) sintaksisning tadqiq doirasidan Chetda qoladi. Chunki ular erkin bogʻlanishga ega emas. Sintaktik birliklar – gap va soʻz birikmalari – soʻzlarning qoʻshilishidan hosil boʻlishi, bu qoʻshilishning esa turli vosita (qoʻshimchalar, yordamchi soʻzlar) va usul (masalan, tobe aloqaning turlari) lar orqali yuzaga kelishi sintaksisning boshqa sathlar bilan zich aloqada ekanligini koʻrsatadi.

Demak, nutqda:

1. Soʻz boshqa soʻz bilan tobe yoki hokim mavqeda bogʻlanadi. Buning uchun u maʼlum bir grammatik shaklga ega boʻladi (uyga bormoq, aʼlochi oʻquvchi). Grammatik shakllangan soʻz sintaksisi soʻz shakl sintaksisi deb yuritiladi.

2. Soʻzlar oʻzaro sintaktik aloqaga kirishib, tushuncha ifodalovchi birlik - soʻz birikmasi(SB) vujudga keladi. Soʻzlarning oʻzaro birikib, tushuncha ifodalovchi sintaktik birliklar hosil qilishini, bu sintaktik birliklarni yuzaga chiqaruvchi qoliplar, SBlarda tobelanish va uning yoʻllarini oʻrganuvchi boʻlim SB sintaksisi deyiladi.

3. Gap kishilar orasida fikr, axborot uzatish uchun ishlatiladigan asosiy birlik boʻlib, fikr ifodalashning eng oddiy va tipik koʻrinishidir. Soʻzlovchi uchun fikr ifodalash va axborot uzatish, tenglovchi uchun axborot qabul qilish vositasi sanalmish gap va uning qurilishi, tuzilishi, tarkibiy qismlari va mazmuni bilan aloqador jihatlarni oʻrganadigan boʻlim gap sintaksisi sanaladi.

XULOSA

Demak, sintaksisda soʻzlar kengroq aspektida, ularning maʼnosi va vazifasi hisobga olingan holda tekshiriladi. Gap va uning asosiy belgilari. Kishilar bir- birlari bilan fikr almashadilar. Bu fikr almashuv gap orqali boʻladi. Gap uning grammatik xususiyatlari, soʻzlarning oʻzaro bogʻlanish yoʻllari sintaksisda oʻrganiladi. Sintaksisning asosiy oʻrganish obʼyekti gapdir. Voqelikni va unga boʻlgan munosabatni ifoda qilish uchun grammatik jihatdan shakllangan intonatsion hamda mazmun jihatdan nisbatan mustaqillikka ega boʻlgan soʻzlar bogʻlanmasi yoki yakka soʻz gap deyiladi.

REFERENCES

1. Абдурахмонов Ф., Холиёров Х. в.б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. – Т., 1979.
2. Сайфуллаева Р., Менглиев Б. в.б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. III. – Т., 2006.
3. Kulimbetova M “Sintaksis haqida tushuncha” Международный научный журнал № 5 (100), часть 1 «Научный импульс» Декабрь, 2022
4. Arabboyeva M. A. “Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy – emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish” Zamonaviy ta’lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
5. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida” Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023/7 718-725